

QISHLOQ XO'JALIGI UCHUN MO'LJALLANGAN MOBIL ILOVALAR

X.Raximov

G.Djalilova

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

tel: (90)167-02-30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8369040>

Annotatsiya: Dunyo tajribasi shuni ko'rsatdiki, qishloq xo'jaligi, jumladan fermerlar uchun mo'ljallangan mobil ilovalar turlari juda ko'p va ular turli funksiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Quyida yaratilgan bir qator mobil ilovalar xaqida ma'lumot keltirish mumkin: ID Weeds, Operations Center, Yara CheckIT, AgriApp, FarmLogs, AgroStar, Tank Mix Calculator, Simplot Advisor, Cropio, shuningdek "Sho'rlangan Tuproqlar" mobil ilovasi.

Kalit so'zlar: mobil ilovalar, ma'lumotlar bazasi, tuproq, model, avtomatlashtirish, axborot, tizim, saqlash, qayta ishlash, fermerlar, qishloq xo'jaligi, uzatish, mobil ilova, qishloq xo'jaligi.

Xozirgi vaqtda mobil qurilmalar (mobil telefonlar, smartfonlar, planshetlar va boshqalar) ning doimiy takomillashuvi bilan turli muammolarni, jumladan, qishloq xo'jaligida xam mavjud muammolarni xal qilish uchun ilovalar ishlab chiqila va foydalanila boshlandi. Rivojlanayotgan mamlakatlardagi fermerlar smartfonlardan faol foydalanmoqda va bu ularning extiyojlarini qondira oladigan mobil ilovalar uchun imkoniyat yaratmoqda. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatdiki, qishloq xo'jaligi, jumladan fermerlar uchun mo'ljallangan mobil ilovalar turlari juda ko'p va ular turli funksiyalarni bajarish uchun mo'ljallangan. quyida yaratilgan bir qator mobil ilovalar xaqida ma'lumot keltirish mumkin.

ID Weeds (iTunes Google Play) - ushbu ilovaning asosiy maqsadi fermerlarga daladagi begona o'tlar turini aniqlab berish bilan bog'liqdir. Ilovaga dalada uchraydigan 430 dan ortiq turdagi begona o'tlar xaqida ma'lumotlar kiritilgan. Ilova fermerlarga aniqlangan begona o'tning tasnifiga ko'ra, ya'ni barglarning shakli, rangi, ildiz tizimini va boshqalarni ko'rsatish imkonini beruvchi qulay interfeysga ega. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, ilovada ko'rsatilgan begona o't turiga qarab unga kurashish bo'yicha tavsiyalar beradi [1].

Operations Center – dalada bajarilayotgan operatsiyalari va dalada faoliyat olib borayotgan texnikani masofadan boshqarish uchun eng mashhur bo'lgan ilovalardan biri xisoblanadi. Ushbu ilovaning asosiy vazifasi fermer uchun xaqiqiy ish jarayonini baholash va fermerga bu xaqda tasavvur berishdir. Shu bilan bir qator ilovada AutoSetup kabi instrument mavjud bo'lib, ushbu instrument yerga ishlov berish, urug'arni sepish, o'g'itlash va xosilni yig'ish kabi funksiyalarni bajarishga qulayliklar yaratadi. Bu ish jarayoniga ketgan vaqtni 90% gacha qisqartirishi mumkin. Shu bilan bir qator, ushbu ilovada ekilgan qatorlardan avtomatik ravishda butun maydon uchun yo'l-yo'riq chiziqlarini yaratadigan, xosilning shikastlanishini bartaraf etadigan AutoPath dasturi xam mavjuddir. Ilova Android, iPad i iPhone qurilmalari uchun mo'ljallangan [2].

Yara CheckIT (iTunes Google Play) - ushbu ilovaning maqsadi fermerlarga ekilayotgan ekinda ozuqa moddalar bilan ta'minlanish bo'yicha ma'lumot berishga mo'ljallangan. Shu bilan bir qator ushbu ilovada bu ozuqa moddalarining yetishmasligi bilan qaysi turdagi Tuproqlar xarakterli ekanligi, natijada o'sayotgan ekin turi xolatiga ushbu jarayon qanday ta'sir qilishi xaqida ma'lumot berish funksiyasiga ega. Ilova shuningdek, muammoni yechimini

topish bo'yicha tavsiya etilgan o'g'itlar va boshqa qo'shimchalar ro'yxatini taqdim etish funksiyasiga xam egadir [3].

AgriApp —Xindiston dexqonchiligi uchun ishlab chiqilgan ilova bo'lib, ushbu ilova xam qishloq xo'jaligida mavjud bir qator muammolarni yechimini topish uchun mo'ljallangan. Ilovada o'simlikshunoslik, o'simliklarni ximoya qilish, aqilli dexqonchilik bo'yicha ma'lumotlar jamlangan. Ushbu ilova qishloq xo'jalik maxsulotlarini yetkazib berish bozori bilan integratsiya qilingan bo'lib, fermerlarga bozordagi narx-navo xaqida doimiy yangilangan ma'lumotlar bilan ta'minlab turadi. Ushbu ilova Android uskunasi uchun mo'ljallangandir [4].

FarmLogs (iTunes Google Play) – foydalanuvchilar uchun bepul yaratilgan ilova xisoblanadi. Ushbu ilovaning asosiy maqsadi fermerlar uchun fermer xo'jaligini boshqarish bilmini berishdir. Ushbu ilova fermer dalasini raqamli xolatga o'tkazish, iqlim sharoiti, ya'ni yog'ingarchilik to'g'risida ma'lumot berish, shu bilan bir qator fermer dalasining Tuproq sharoiti to'g'risida aniq ma'lumot berishga yo'naltirilgandir. Shu bilan bir qator ilovada bozordagi yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi maxsulotlarining narx navosi, bozor bilan almashinuv funksiyasi, yetishtirilayotgan maxsulotdan olinayotgan rentabillik masalalari, turli eslatma qobiliyatlari jamlangandir [5].

AgroStar (Google Play) - ushbu ilovaning asosiy maqsadi fermerlarga sotib olinishi zarur bo'lgan urug'lar o'simliklarni ximoya qilish vositalari bo'yicha batafsil ma'lumot berishdir. Bundan tashqari, ilovada turli qishloq xo'jaligi amaliyotlari, ekish va turli xil ekin kasalliklari, ekinlarga ta'sir ko'rsatuvchi zararkunandalar bo'yicha to'plangan keng ma'lumotlar bazasi jamlangandir [7].

Tank Mix Calculator (iTunes Google Play) - ushbu ilovaning asosiy maqsadi fermer dalalariga qo'llaydigan o'g'itlarni kuzatish uchun mo'ljallangan ilovadir. Ilovada fermer dala ishlari tarixi xaqida ma'lumot olish, o'g'itlardan foydalanish (ularni turi, tayyorlash jarayoni, qo'llash nisbatlari) xaqida ma'lumot berish funksiyasi mavjud. Ilovada mavjud ma'lumotlar dastur serverlarida saqlanadi, bu esa fermerga o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotni qachon xoxlasa olish imkoniyatini yaratadi [8].

Simplot Advisor (iTunes) – ushbu ilovaning asosiy maqsadi, fermerning dala maydanini aniq konturlarini belgilab berish, uni fotosuratlarini taqdim etish, ekinlar xolatini vizual ko'rish, monitoring qilish uchun mo'ljallangan. Ilova GPS-joylashuvidan foydalangan xolda fotosuratlar yaratish va xarita chegaralarini belgilash imkonini beradi [9].

Cropio - ushbu ilovaning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi yerlarini yerdan masofadan zondlash ma'lumotlari orqali kuzatish uchun mo'ljallangan. Ilova daladagi o'simlikning real xolati, vegetatsiya davarlarida bo'layotgan o'zgarishlarni, o'simlikdan bo'sh qolgan yerlarni xolatini kuzatish funksiyalari bilan ta'minlangan. Ushbu ilova shuningdek ob-havo ma'lumotlari bilan agrar bozorida yangiliklar bilan fermerlarga ma'lumot berish imkoniyatiga ega [9].

Androzie (Androzie) – androidlar uchun mo'ljallangan navigatsion ilova xisoblanadi. Ushbu ilova OziExplorer xaritalar bilan integratsiya qilingan. Ushbu mobil ilovaning asosiy funksiyalari SAS Planeta dasturida dala xaritalarini raqamlash, ilovaga biriktirilgan GPS orqali aniq geolokatsiyani aniqlashga qaratilgan [10].

Direct Farm – ushbu ilova fermerlar bir biri bilan aloqada, ya'ni muloqat, maslaxat olish uchun mo'ljallangan ilovalardan biri bo'lib, ushbu ilova tarkibida “Agronomga yordam”, “Chorvadorga yordam”, “Agrokalendar” kabi yordamchi servislari mavjuddir [11].

O'zbekistonda xam qishloq xo'jaligi sohasida mobil ilovalarni yaratish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda.

“Raqamli xo'jalik” mobil ilovasi “UZINFOCOM” tomonidan yaratilgan, qishloq xo'jaligi soxasida davlat axborot tizimlarini yaratish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha yagona integrator xisoblanib, bu esa fermerlarga ekin va Tuproq sharoiti bo'yicha tavsiyalarni masofadan turib olish imkonini yaratdi. Ilova fermer tomonidan yuklangan ma'lumotlarni taxlil qilib, o'simliklar xolati xaqida aniq ma'lumot beruvchi sun'iy intellektga asoslangan. Bu esa fermerlarga ekin va Tuproq xolatini taxlil qilishga va olingan tavsiyalar bilan paydo bo'lgan muammolarni xal qilishga imkon beradi [12].

“Sho'rlangan Tuproqlar” mobil ilovasi - Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan yaratilgan bulib, ushbu mobil ilova geoxarita yordamida oflayn rejimda ishlaydi. Ilovada sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yerlarining toifalari, shuningdek, viloyat, tuman, massiv va kadastr chegaralari xaqida grafik ma'lumotlar keltirilgan. Ilovaning asosiy maqsadi tadqiqot va olingan ma'lumotlarni taxlil qilish orqali Tuproqda sodir bo'ladigan jarayonlarni o'rganishdir. Mobil ilova Tuproqni tayyorlash va dala ishlari davomida olingan Tuproq namunalari o'rganish natijalari asosida sug'oriladigan yerlarning “Tuproq sho'rlanish kartogrammasi”ni tuzish orqali sho'rlangan yerlarning meliorativ xolati xaqida ma'lumot beradi [13].

Ilmiy adabiyotlarni va internet saytlarini taxlil qilish va amalga oshirish tajribasi shuni ko'rsatdiki, zamonaviy axborot texnologiya imkoniyatlaridan foydalangan xolda Tuproqlarni agrokimyoviy ko'rsatkichlarini taxlil qilish va o'g'itlardan samarali foydalanish maqsadida raqamlashgan tizimga o'tish, mobil ilovalar yaratish bo'yicha dunyoda ko'p miqyosda ishlar qilingan, lekin O'zbekistonda aynan agrokimyo soxasida ushbu yo'nalish bo'yicha ishlar ancha kam.

References:

1. <https://apps.apple.com/us/app/id-weeds/id559906313>
 2. <https://binarapps.com/top-7-most-innovative-agriculture-apps>
 3. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deere.myoperations&hl=en_US
 4. <https://agriapp.com>
 5. <https://www.androidout.com/item/android-apps/533632/farmlogs>
 6. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yara.checkit&hl=en_IN
 7. <https://apps.apple.com/us/app/tank-mix-calculator/id464313025>
 8. <https://apps.apple.com/ru/app/simplot-advisor/id1361807116?amp%3Bmt=8&l=en>
 9. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulink.agrostar&hl=en_US
 10. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nst.cropio&hl=ru>
 11. <https://play.google.com/store/apps/details?id=direct.farm.android>
 12. <https://play.google.com/store/apps/details?id=direct.farm.android>
 13. <https://ictnews.uz/23/08/2019/farming>
- <https://www.agro.uz/ru/11-04500>